

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

Ёдгорова Зебинисо Зокир кизи

магистрант направления «Психолого-педагогическое сопровождение становления личности в образовании»,

филиал РГПУ им. А.И. Герцена в г. Ташкенте, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21019396>

Аннотация. В статье рассматривается психолого-педагогическое сопровождение студентов первого курса в период адаптации к вузу и начального профессионального становления. Показано, что переход к высшему образованию требует от первокурсников самостоятельности, ответственности и освоения цифровой образовательной среды. Выделены основные направления сопровождения: кураторская работа, студенческое самоуправление, наставничество и психологическая поддержка. Сделан вывод о значении комплексного сопровождения для снижения адаптационных трудностей и развития профессиональной мотивации студентов.

Ключевые слова: первокурсники, адаптация, профессиональное становление, психолого-педагогическое сопровождение, цифровая среда, наставничество.

Abstract. The article examines psychological and pedagogical support for first-year students during their adaptation to university and initial professional development. It is shown that the transition to higher education requires first-year students to develop independence, responsibility and the ability to navigate the digital educational environment. The main areas of support are identified: tutor support, student self-government, mentoring and psychological support. The article concludes that comprehensive support is important for reducing adaptation difficulties and developing students' professional motivation.

Keywords: first-year students, adaptation, professional development, psychological and pedagogical support, digital environment, mentoring.

Проблема психолого-педагогического сопровождения студентов первого курса особенно актуальна, так как поступление в вуз связано с переходом молодого человека из привычной школьной системы в новую образовательную и социальную среду. После одиннадцати лет обучения в школе студент сталкивается с другими правилами, более высоким уровнем требований и большей личной ответственностью.

В вузе студенту необходимо самостоятельно следить за расписанием, понимать требования преподавателей, выполнять задания в срок, распределять время, выстраивать отношения с одногруппниками и привыкать к новой социальной роли. Поэтому первый курс является не только началом обучения, но и периодом адаптации, взросления и первоначального профессионального становления.

В работе Н. Н. Толстых отмечается, что современное взросление связано с изменением возрастных границ и усложнением условий, в которых молодой человек осваивает самостоятельность и принимает важные решения [1]. Это напрямую относится к первокурсникам: они уже выходят из школьной системы, но ещё только учатся быть самостоятельными участниками образовательного процесса.

Важным фактором современной адаптации является цифровая образовательная среда. Учебная деятельность сегодня связана с электронными платформами, мессенджерами, онлайн-библиотеками, электронной почтой, подготовкой презентаций, дистанционными занятиями и постоянным мониторингом информационных каналов. Для части первокурсников это привычно, но для других становится дополнительным источником напряжения. Цель статьи – раскрыть значение психолого-педагогического сопровождения студентов первого курса как условия их успешной адаптации к вузовской среде, развития самостоятельности и начального профессионального становления в условиях цифровизации образования.

Н. Н. Шевченко, рассматривая адаптацию первокурсников в условиях дистанционного обучения, показывает, что цифровой формат меняет характер включения студента в образовательную среду [2]. В таких условиях первокурснику необходимо быстрее осваивать новые формы взаимодействия, развивать самостоятельность и навыки самоорганизации.

Первый курс можно рассматривать как особый этап адаптации к вузу. В этот период меняется режим дня, увеличивается объём самостоятельной работы, появляется необходимость планировать учебное время и понимать требования образовательного процесса. Адаптация первокурсника включает учебную, социальную, эмоциональную и профессиональную стороны. Учебная адаптация связана с освоением новых форм занятий, социальная – с установлением отношений в группе, эмоциональная – со снижением тревожности, профессиональная – с осознанием смысла выбранного направления подготовки.

На этом этапе у студентов могут возникать страх не справиться с нагрузкой, неуверенность в выборе профессии, трудности общения, чувство одиночества и недостаток навыков самоорганизации. При этом такие трудности не всегда заметны внешне. Поэтому сопровождение первокурсников должно быть внимательным к реальным потребностям студентов.

Профессиональное становление начинается уже на первом курсе. Первокурсник знакомится с содержанием дисциплин, видит преподавателей как представителей профессиональной сферы, сравнивает свои ожидания с реальностью и постепенно понимает, насколько выбранное направление соответствует его интересам.

В работе Е. О. Черкашина рассматривается влияние значимого взрослого на профессиональное самоопределение обучающихся. Автор подчеркивает, что в современном информационном пространстве молодой человек получает много сведений о профессиях, но это не всегда помогает ему самостоятельно разобраться в профессиональном выборе [4]. Поэтому преподаватель, куратор, психолог или наставник могут помочь студенту осмыслить выбранный путь и лучше понять требования будущей профессиональной деятельности.

Цифровая образовательная среда имеет двойственное влияние. С одной стороны, она расширяет возможности студента: даёт доступ к научной литературе, онлайн-курсам, видеолекциям, вебинарам и профессиональным сообществам. С другой стороны, она требует постоянной включённости: студент должен следить за почтой, сообщениями, электронными платформами и сроками сдачи заданий. Это может усиливать перегрузку, особенно у тех, кто раньше не сталкивался с такой организацией обучения.

А. К. Миляева обращает внимание на то, что цифровые психолого-педагогические технологии в высшем образовании могут использоваться не только для передачи учебного

материала, но и для сопровождения обучающихся [3]. Если цифровая среда организована понятно, студент получает инструкции, обратную связь и доступ к ресурсам. Если же она разрозненная и непонятная, она может усиливать тревожность.

Психолого-педагогическое сопровождение студентов первого курса должно включать несколько основных направлений:

1. Информационное сопровождение. Первокурсникам необходимо объяснять, как устроено обучение в вузе, какие действуют правила, как пользоваться образовательными платформами, оформлять задания и к кому обращаться по организационным вопросам. Нередко трудности студентов связаны не с отсутствием способностей, а с непониманием новой системы.

2. Кураторское сопровождение. Куратор помогает первокурсникам ориентироваться в расписании, учебной документации, посещаемости и организационных вопросах. Его роль важна не только в передаче информации, но и в наблюдении за состоянием группы, выявлении трудностей и поддержании связи между студентами и администрацией вуза.

3. Психологическое сопровождение. О. О. Андронникова рассматривает психологическую службу в вузе как важный элемент поддержки обучающихся и отмечает необходимость развития её задач с учётом современных условий [5]. Работа психолога с первокурсниками может включать диагностику адаптации, тренинги на знакомство и командообразование, развитие коммуникативных навыков, профилактику тревожности и индивидуальные консультации.

4. Студенческое самоуправление. В филиалах зарубежных вузов студенческие советы, союзы молодёжи и другие объединения помогают первокурсникам быстрее включиться в университетскую жизнь. Культурные, спортивные, творческие, волонтёрские и интеллектуальные мероприятия способствуют знакомству студентов, формированию дружеских связей и чувства принадлежности к вузовской среде.

5. Наставничество старшекурсников. Одной из наиболее эффективных практик сопровождения первокурсников представляется наставничество старшекурсников. Старшекурсники могут помочь новым студентам освоить университетские платформы, понять требования преподавателей, подготовиться к занятиям, презентациям и первым контрольным мероприятиям. Значимость наставничества можно объяснить с позиции возрастной периодизации Д. Б. Эльконина, где старший подростковый возраст связывается с учебно-профессиональной деятельностью, развитием самосознания и профессионального самоопределения [6]. Хотя первокурсники уже находятся на следующем жизненном этапе, для них сохраняется значимость общения со сверстниками и ближайшим социальным окружением. Поэтому поддержка старшекурсников сочетает неформальность, доверие и практическую пользу.

6. Развитие профессиональной мотивации. На первом курсе важно показать студентам связь учебных дисциплин с будущей профессией. Этому могут способствовать встречи с практикующими специалистами, мастер-классы, экскурсии, участие в проектах, волонтёрская деятельность и обсуждение карьерных перспектив. Когда студент понимает смысл изучаемых дисциплин, его учебная мотивация становится более устойчивой.

Все направления сопровождения должны быть взаимосвязаны. Более эффективной является модель, при которой куратор решает организационные вопросы, психолог отслеживает адаптационные трудности, студенческое самоуправление создаёт

пространство общения, старшекурсники оказывают практическую помощь, а преподаватели формируют профессиональный интерес.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение студентов первого курса является важным условием их успешной адаптации и профессионального становления. В условиях цифровизации этот процесс усложняется, так как студенту необходимо быстро ориентироваться в электронных платформах, онлайн-коммуникации и большом потоке информации.

Цифровые технологии расширяют возможности первокурсников, но не заменяют живого человеческого сопровождения. Студенту по-прежнему необходимы поддержка, объяснение, общение, чувство принадлежности и возможность обратиться за помощью.

Практическая значимость статьи заключается в том, что психолого-педагогическое сопровождение первокурсников рассматривается как необходимая часть образовательного процесса. Представленные положения могут быть использованы кураторами, педагогами-психологами, специалистами по воспитательной работе, студенческим самоуправлением и наставниками при разработке адаптационных мероприятий для студентов первого курса.